

СОЦИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Шоназаров Бехзод Бурон углы
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: статья раскрывает взаимосвязь социологии и социальной макросреды. Возрастает значение позиций и диспозиций всех участников договорных отношений. Именно поэтому развитие договорных отношений как основы современного общества требует и соответствующего развития публичной социологии.

Ключевые слова: информационное общество, профессиональная социология, прикладная социология, критическая социология, публичная социология, дискурс, системный кризис, общественное самоуправление.

Вопрос роли, миссии социологии в обществе не потерял актуальности и сегодня. Действительно, роль социологии при принятии решений на разных уровнях управления является важной, выступая в качестве инструмента обратной связи. В этой связи вопрос соблюдения норм и профессиональной этики становится особо актуальным. Так, в последнее время в связи с проведением различных коммерческих исследований, не всегда добросовестно используются методы социологической науки. Тем самым наносится ущерб репутации профессии социолога. В принятом новом варианте Этического кодекса социолога отражены эти вопросы. В частности, специально указано, что социолог не вправе использовать технологии манипулирования сознанием, не допускается также использование ложных сведений.

В настоящее время происходит переход к цифровому обществу, поэтому необходимо переосмысление роли социологии. В настоящей работе рассматривается вопрос роли и миссии образования в современную эпоху, характеризующуюся массовым социологическим образованием, с одной стороны, с другой – изменением управленческих практик, что подразумевает более широкое использование цифровых технологий.

Сейчас можно наблюдать интенсивный процесс перехода к цифровому обществу. Такое общество требует соответствующих технологий, методов

управления, но это ещё находится в стадии разработки. Вопросам «умного» управления посвящён ряд работ отечественных и зарубежных авторов. Так, в одной из статей Л. А. Василенко сделан вывод о том, что «современные официальные документы, регламентирующие процессы построения цифрового государства, не рассматривают цифровизацию как механизм, обеспечивающий гуманизацию и демократизацию отношений между властью и обществом». «Вопрос о гражданах как субъектах управления в процессах цифровизации не предусмотрен. Они выступают как клиенты и источник информации». В то же время «выявлены признаки субъекта управления у граждан в современной управленческой практике в части возможностей выражения своей позиции, признания необходимости совместных действий в сборе критической информации и осуществлении контроля над выполнением принятых решений, присутствия некоторого партнерства при взаимодействии органов власти с общественностью». И что важно, цифровые сетевые платформы государства становятся основой сетевого взаимодействия граждан, бизнес-ассоциаций с государством в различных сферах общественной жизни, таким образом, начинается переход от концепции нового публичного управления к концепции управления публичными ценностями. Управление в таком цифровом обществе становится публичным, могут использоваться различные методы для распределения властных полномочий и управления государственными ресурсами, а также разрешения возникающих проблем.

Состояние социологической теории в любой исторический период определяется прежде всего двумя базисными моментами. Первый состоит в том, что социология всегда стремится тематизировать, описать и теоретически постичь наличное социальное состояние, или состояние общества на данный момент во всей совокупности его функций и проявлений, а также отыскать те основные социально-исторические факторы и обстоятельства, которые способствовали становлению и оформлению наличного состояния общества.

Второй момент заключается в том, что характер социологической теории в каждый период во многом определяется ее собственным историческим прошлым, тем

путем, который проделала социологическая теория. Предметно-содержательное, логическое и методологическое развитие социологической теории в значительной мере задает общий теоретический горизонт, определяет проблемное поле и предоставляет инструментарий для многообразных конкретных и специализированных исследований социальной реальности. Взаимодействие двух указанных моментов проявляется в том, что новизна наличного социального состояния модифицирует и расширяет общий горизонт унаследованной социологической теории, формулировку ее основных проблем. Новое социальное состояние требует трансформации старых теорий (или отказа от них) и создания новых.

Современная социология — это и социология, исследующая социальное настоящее, и социология, имеющая двухсотлетнюю историю развития. Следует подчеркнуть, что в ходе взаимодействия двух указанных базисных моментов, как правило, возникает напряжение между требующими исследования новыми социальными явлениями и унаследованными, но уже не во всем адекватными средствами такого исследования. Это напряжение порождает интенсивные теоретические поиски, стимулирует методологическую саморефлексию. В результате оно трансформируется в напряжение между унаследованными и новыми социологическими теориями, стремящимися постичь новое социальное состояние.

Подобное «имманентное» противоречие между старыми и новыми теориями и составляет, как правило, нерв социологического поиска. В настоящее время напряжение между историческим наследием социологии и современностью конкретизируется в виде напряжения между социологией, как социологической теорией модерна, обществ модерна, и социологическими теориями современности, получившими название постмодерна. В силу указанных обстоятельств представляется необходимым сосредоточить внимание на сравнительном анализе основных идей и позиций, с одной стороны, социологических теорий модерна, с другой — современных социологических теорий. Прежде всего следует осуществить сравнительный анализ тех концептуальных образований, которые составляют общий

предметный и теоретический каркас всего многообразно дифференцированного комплекса социологического знания, иными словами, тех теорий и концепций, которые образуют теоретическую основу современной социологии и в которых формулируются соответствующее социологическое видение и основные методологические представления, касающиеся природы социальной реальности и социологии как науки, а также общую социальную теорию общества и теорию социального развития.

Сложно представить какую-либо сферу жизнедеятельности, в которой не применяются знания и опыт, полученные в процессе социологических исследований. Социология изучает логику общественного развития, социальную действительность и ее изменения, и создает механизмы регулирования общества при помощи разрешения социальных противоречий. Определенный набор функций позволяет изменять социальные структуры, и корректировать поведение индивидов.

Список литературы:

1. Буланова М. Б. Социологическое образование: история и современность. М., 2019.
2. Василенко Л. А. Цифровая социология. 2021. Т. 4, № 3. С. 6-15.
3. Дудина В. И. Вымышленный кризис социологии и контуры новой эпистемологии // Социологические исследования. 2013. № 10. С. 13-21.
4. Зборовский Г.Е. Социология и власть: Социодинамика. 2014. № 46 (3). 250-262.